

Pemanfaatan Kulit Buah Kakao Menjadi Briket Arang Menggunakan Kanji Sebagai Perekat

Muzakir MT*, Muhammad Nizar, Cut Safarina Yulianti

Program Studi Teknik Lingkungan Fakultas Teknik
Universitas Serambi Mekkah Banda Aceh

Jalan Tgk. Imum Lueng Bata Telp. (0651) 26160 dan
(0651) 22471 Fax. 22471 Banda Aceh

*Koresponden e-mail: muzakirmt@gmail.com

Abstrak. Biobriket merupakan salah satu bahan bakar alternatif yang berasal dari biomassa. Biomassa yang digunakan dalam penelitian ini adalah kulit kakao. Penelitian ini bertujuan untuk memanfaatkan kulit kakao sebagai bahan bakar alternatif dan juga mengetahui ukuran serbuk dan lama pengeringan biobriket yang terbaik dengan standar mutu Indonesia (SNI 01-6235-2000). Karakteristik biobriket diketahui dengan melakukan pengujian karakteristik kadar air, kadar abu, nilai kalor, zat terbang, dan karbon terikat. Bahan-bahan yang digunakan adalah kulit kakao ditambahkan perekat kanji. Proses pembuatan biobriket diawali dengan penjemuran bahan, dihaluskan, diayak masing-masing bahan dengan variasi ukuran 60 mesh, 80 mesh, dan 100 mesh. Pembriketan dilakukan dengan menggunakan cetakan silinder dengan tekanan manual yang selanjutnya biobriket dijemur hingga kering dengan variasi 2 hari dan 3 hari dan diuji karakteristiknya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ukuran serbuk dan lama pengeringan biobriket dari kulit kakao memberikan pengaruh terhadap karakteristik biobriket. Karakteristik biobriket terbaik diperoleh dari biobriket ukuran serbuk 100 mesh dan lama pengeringan 3 hari, kadar air sebesar 1,288%, kadar abu sebesar 0,922%, zat terbang sebesar 0,046%, nilai kalor sebesar 1905,624 kal/gram, dan karbon terikat 2,256%. Karakteristik biobriket yang memenuhi standar briket SNI 01-6235-2000 adalah nilai kadar air (<8%).

Kata Kunci: *biobriket, variasi ukuran serbuk, lama pengeringan, karakteristik biobriket*

Abstract. Biobriket is one of the alternative fuels derived from biomass. Biomass used in this study is the cocoa skin. This study aims to utilize cocoa skin as an alternative fuel, and also know the size of the powder and drying time biobriket the best quality standards Indonesia (SNI 01-6235-2000). Biobriket characteristics are known by testing the characteristics of moisture content, ash content, heating value, volatile matter, and carbon bonded. The materials used are cocoa skin adhesive added starch. Biobriket making process begins with drying the material, crushed, sieved each material with variations in size of 60 mesh, 80 mesh and 100 mesh. Briquetting is done by using a mold cylinder with manual pressure after that biobriket sun drying with a variation of 2 days and 3 days and tested characteristics. The results showed that the powder size and longer drying of cocoa skin biobriket influence on biobriket characteristics. Biobriket characteristic is best obtained from biobriket powder size of 100 mesh and a drying time of 3 days, the water content of 1.288%, ash content of 0.922%, amounting to 0.046% volatile matter, calorific value of 1905.624 cal/gram, and carbon bound to 2.256%. Biobriket characteristics that meet the standards of SNI 01-6235-2000 briquettes is the water content (<8%).

Keywords: *biobriket, variations in size of the powder, drying time, characteristics of biobriket*

1. Pendahuluan

Semakin meningkatnya kebutuhan energi untuk aktivitas manusia menyebabkan cadangan bahan

bakar fosil seperti Bahan Bakar Minyak (BBM), batubara, dan gas elpiji sebagai sumber energi utama menurun drastis. Bahan bakar fosil ini

merupakan sumber energi tak terbarukan dan akan habis pada suatu saat. Kerugian penggunaan bahan bakar fosil ini selain merusak lingkungan, juga tidak terbarukan (*nonrenewable*) dan tidak berkelanjutan (*unsustainable*). Salah satu energi terbarukan yang murah dan melimpah adalah energi biomassa. Sumber energi biomassa merupakan sumber energi terbarukan yang rendah emisi gas SOx dan NOx dibandingkan dengan bahan bakar fosil (batubara). Biomassa adalah bahan organik yang berasal dari dedaunan, rerantingan, rumput-rumput kering,

limbah pertanian dan limbah kehutanan. Sampah biomassa tersebut dapat dimanfaatkan sumber energinya dalam keperluan rumah tangga sehari-hari khususnya memasak. Namun, pemanfaatan sampah biomassa itu sendiri kurang efektif dikarenakan masih memiliki kandungan kadar air yang tinggi, densitas rendah, kadar abu yang tinggi dan nilai kalor yang rendah. Sehingga perlu diolah kembali untuk menghasilkan bahan bakar yang lebih efisien.

Salah satu sumber biomassa yang dapat dimanfaatkan untuk pembuatan briket adalah pemanfaatan sampah. Briket dapat menggantikan penggunaan kayu bakar yang mulai meningkat konsumsinya. Selain itu harga briket bioarang relatif murah dan terjangkau oleh masyarakat (Hambali, 2007). Kulit kakao adalah salah satu sampah domestik yang dapat digunakan sebagai bahan baku pembuatan biobriket. Desa Lueng Baro kecamatan Woyla Barat kabupaten Aceh Barat provinsi Aceh merupakan daerah saat ini memiliki komoditi perkebunan kakao sebagai salah satu sumber perekonomian masyarakat, sehingga potensi buah kakao terbilang cukup banyak dan disaat yang sama cangkang kakao yang dihasilkan relatif meningkat sehingga menimbulkan masalah baru dalam hal sampah kulit kakao. Berdasarkan uraian diatas dilakukan penelitian pemanfaatan kulit buah kakao menjadi briket arang menggunakan kanji sebagai perekat.

Gambar. 1 Prosedur Penelitian

2. Metode Penelitian

Alat dan Bahan

Bahan yang digunakan dalam penelitian ini adalah sampah dari kulit kakao, tepung tapioka dan air. Alat yang digunakan dalam penelitian ini adalah alat pembriketan yaitu: wadah karbonisasi, alat tumbuk manual, blender, wadah pencampuran, timbangan digital, saringan/ayakan, alat pencetak briket, rol, gelas ukur. Alat uji karakteristik briket yaitu: tungku pembakaran (*kelin*), oven dan bomb calorimeter.

Tahapan Penelitian

Tahapan-tahapan dalam melakukan penelitian ini adalah tahapan persiapan, pembuatan biobriket, dan pengujian biobriket. . Diagram alir keseluruhan proses pembuatan biobriket dapat dilihat pada gambar 1.

(a) serbuk 60 mesh (b) Biobriket 60 mesh (c) Serbuk 80 mesh (d) Biobriket 80 mesh (e) Serbuk 100 mesh (f) Biobriket 100 mesh

3. Hasil dan Pembahasan

Hasil Penelitian

Hasil biobriket dari kulit kakao yang diperoleh dari penelitian dengan beberapa variasi ukuran serbuk dapat dilihat pada gambar di bawah ini:

Data Penelitian

Data hasil penelitian biobriket dari beberapa ukuran serbuk bahan baku hasil penelitian dapat dilihat pada tabel berikut:

3.1. Pembahasan

Kadar air

Kadar air biobriket berpengaruh terhadap nilai kalor. Semakin kecil nilai kadar air maka semakin bagus nilai kalornya. Biobriket arang memiliki sifat higroskopis yang tinggi, sehingga perhitungan kadar air bertujuan untuk mengetahui higroskopis biobriket hasil penelitian.

Dari gambar diatas kadar air yang dikandung oleh biobriket dari kulit kakao paling besar terdapat pada biobriket dengan ukuran serbuk 60 mesh dengan lama pengeringan 2 hari yaitu 6,188 %, dan kadar

Tabel 1. Hasil Uji Laboratorium Biobriket dari Kulit Kakao Tahun 2016

No	Ukuran (mesh)	Lama Peningkatan (hari)	Nilai Kalor	
			Joule (J)	Kalori Per gram (kal/g)
1	60	2	1680	401,188
		3	2940	702,072
2	80	2	4620	1103,256
		3	5460	1303,848
3	100	2	5040	1203,552
		3	7980	1905,624

Tabel 2. Hasil Konversi Nilai Kalor Biobriket dari Kulit Kakao

No	Ukuran (mesh)	Lama Peningkatan (hari)	Nilai Kalor	
			Joule (J)	Kalori Per gram (kal/g)
1	60	2	1680	401,188
		3	2940	702,072
2	80	2	4620	1103,256
		3	5460	1303,848
3	100	2	5040	1203,552
		3	7980	1905,624

air terendah terdapat pada biobriket dengan ukuran serbuk 100 mesh dan lama pengeringan selama 3 hari yaitu 1,288 %. Kadar air tersebut masih memenuhi Standar Nasional Indonesia (SNI) yaitu maksimal 8%. Dari hasil tersebut dapat diketahui bahwa ukuran serbuk dan lama pengeringan suatu biobriket berpengaruh terhadap nilai kadar air biobriket itu sendiri. Hal ini sesuai yang dipaparkan oleh Thoaha (2010) bahwasanya kadar air suatu biobriket dipengaruhi oleh lama pengeringan dan ukuran serbuk penyusun biobriket tersebut. Semakin lama biobriket tersebut dikeringkan semakin berkurang kadar air yang dikandungnya. Hal ini dapat dilihat pada biobriket dengan ukuran serbuk 100 mesh dengan lama pengeringan 2 hari dan ukuran serbuk 80 mesh dengan lama pengeringan 3 hari, hasil yang diperoleh kadar air lebih rendah pada biobriket dengan ukuran serbuk 80 mesh dengan lama pengeringan 3 hari, ini menandakan bahwa lama pengeringan mempengaruhi kadar air suatu biobriket.

Kadar Abu

Abu merupakan bagian yang tersisa dari proses pembakaran yang sudah tidak memiliki unsur karbon lagi. Unsur utama abu adalah silika dan pengaruhnya kurang baik terhadap nilai kalor yang dihasilkan. Semakin tinggi kadar abu maka semakin rendah kualitas biobriket karena kandungan abu yang tinggi dapat menurunkan nilai kalor.

Semua biobriket mempunyai kandungan zat anorganik yang dapat ditentukan jumlahnya sebagai berat yang tinggal apabila biobriket dibakar secara sempurna. Dari hasil pengujian biobriket dari kulit kakao dengan perekat kanji diperoleh kadar abu tertinggi pada biobriket dengan ukuran serbuk 60 mesh dengan lama pengeringan 3 hari yaitu 2,582 % dan kadar abu terendah terdapat pada biobriket dengan ukuran serbuk 100 mesh dengan lama pengeringan 3 hari yaitu 0,922 %. Kadar tersebut memenuhi Standar Nasional Indonesia (SNI) yaitu maksimal 8%. Kadar abu suatu biobriket mempengaruhi daya bakar dari biobriket. Hal ini sesuai yang dipaparkan oleh Yuwono (2009) bahwa biobriket dengan kadar abu terendah memiliki

kualitas pembakaran yang baik.

Lama pengeringan berpengaruh terhadap kadar abu yang dikandung oleh biobriket. Hal ini dapat dilihat pada biobriket dengan ukuran serbuk 100 mesh dengan lama pengeringan 2 hari dan ukuran serbuk 80 mesh dengan lama pengeringan 3 hari, hasil yang diperoleh kadar abu lebih rendah pada biobriket dengan ukuran serbuk 80 mesh dengan lama pengeringan 3 hari, ini menandakan bahwa lama pengeringan mempengaruhi kadar abu suatu biobriket.

Zat Terbang

Kadar zat terbang adalah zat yang dapat menguap sebagai hasil dekomposisi senyawa-senyawa yang terdapat di dalam arang selain air. Menurut Hendra (2007), tinggi rendahnya kadar zat terbang biobriket arang yang dihasilkan dipengaruhi oleh jenis bahan baku, sehingga perbedaan jenis bahan baku berpengaruh nyata terhadap kadar zat terbang biobriket arang.

Zat terbang dalam biobriket arang adalah senyawa-senyawa selain air, abu dan karbon. Zat

Kadar Air(%)

Gambar 3. Hasil Pengujian Kadar Air Biobriket

Kadar Abu (%)

Gambar 4. Hasil Pengujian Kadar Abu Biobriket

Zat Terbang(%)

Gambar 5. Hasil Pengujian Zat Terbang Biobriket

Karbon Terikat(%)

Gambar 6. Hasil Pengujian Karbon Terikat Biobriket

Nilai Kalor(kal/g)

Gambar 7. Hasil Pengujian Nilai Kalor Biobriket

menguap terdiri dari unsur hidrogen, hidrokarbon CO_2 - CH_4 , metana dan karbon monoksida. Biobriket dari kulit kakao memiliki kadar zat terbang tertinggi yaitu biobriket dengan ukuran serbuk 60 mesh dengan lama pengeringan 2 hari yaitu 0,548 % dan zat terbang terendah terdapat pada biobriket dengan ukuran serbuk 100 mesh dan lama pengeringan 3 hari yaitu 0,046 %. Biobriket dari kulit kakao memenuhi Standar Nasional Indonesia (SNI) yaitu maksimal 15 %. Kualitas biobriket terbaik yaitu biobriket dengan kadar zat terbang terendah.

Karbon Terikat

Karbon terikat yaitu fraksi karbon yang terikat dalam arang selain fraksi air, zat menguap, dan abu. Keberadaan karbon terikat di dalam biobriket arang dipengaruhi oleh nilai kadar abu dan kadar zat terbang. Kadarnya akan bernilai tinggi apabila kadar abu dan kadar zat terbang biobriket arang tersebut rendah. Karbon terikat berpengaruh terhadap nilai kalor bakar biobriket arang. Nilai kalor biobriket akan tinggi apabila nilai karbonnya tinggi. Di dalam Masturin (2002) dijelaskan bahwa semakin tinggi kadar karbon terikat pada arang kayu maka menandakan arang tersebut adalah arang yang baik.

Nilai kandungan karbon terikat dipengaruhi oleh nilai zat mudah terbang dan kadar abu. Menurut Usman (2007), bahwa semakin tinggi zat mudah terbang, maka semakin rendah nilai karbon terikat, begitu pula sebaliknya. Demikian juga bila kadar abu tinggi maka semakin rendah kadar karbon terikatnya. Bila dibanding dengan standar biobriket arang buatan Jepang dan biobriket arang buatan impor (60-80 %). Biobriket dari kulit kakao memiliki nilai karbon terikat tertinggi pada ukuran serbuk 60 mesh dan lama pengeringan 2 hari yaitu 9,161 %, dan karbon

terikat terendah pada ukuran serbuk 100 mesh dan lama pengeringan 3 hari yaitu 2,256 %. Karbon terikat biobriket dari kulit kakao tidak memenuhi Standar Nasional Indonesia (SNI) yaitu minimal 69 %, sedangkan hasil didapat yang tertinggi hanya 9,161 %.

Nilai Kalor

Semakin tinggi nilai kalor biobriket arang, semakin baik kualitas biobriket arang yang dihasilkan. Dalam penelitian yang dilakukan oleh Masturin (2002), nilai kalor dipengaruhi oleh kadar air dan kadar abu biobriket. Semakin tinggi kadar air dan kadar abu biobriket arang, maka semakin akan menurunkan nilai kalor bakar biobriket arang yang dihasilkan.

Biobriket dari kulit kakao dengan ukuran serbuk 100 mesh dan lama pengeringan selama 3 hari memiliki nilai kalor tertinggi yaitu 1.905,624 kal/gr, dan nilai kalor terendah terdapat pada biobriket dengan ukuran serbuk 60 mesh dan lama pengeringan 2 hari yaitu 401,188 kal/gr. Hal ini menunjukkan bahwa lama pengeringan dan ukuran serbuk berpengaruh terhadap nilai kalor suatu biobriket. Hal ini juga diungkapkan oleh Usman (2007), nilai kalori biobriket arang antara lain dipengaruhi oleh ukuran partikel arang, kerapatan dan bahan baku arang. Makin kecil ukuran partikel maka nilai kalorinya makin tinggi, demikian juga semakin kecil ukuran partikel semakin tinggi pula kerapatannya. Biobriket dari kulit kakao tidak memenuhi Standar Nasional Indonesia (SNI) yaitu minimal 5000 kal/g.

Biobriket dengan ukuran serbuk 100 mesh dan lama pengeringan selama 3 hari merupakan biobriket yang memenuhi 3 parameter uji Standar Nasional Indonesia (SNI) meliputi kadar air (1,288%), kadar abu (0,922%), dan zat terbang (0,046%), sedangkan untuk parameter karbon terikat dan nilai kalor tidak memenuhi standar baku mutu biobriket yaitu dengan nilai 2,256 % dan 1905,624 kal/g.

4. Kesimpulan

Berdasarkan hasil pembuatan biobriket dari kulit kakao dengan menggunakan perekat kanji yang selanjutnya dilakukan uji proksimat dan analisa data dalam penelitian ini, maka dapat disimpulkan beberapa poin sebagai berikut:

1. Kulit kakao dapat digunakan sebagai bahan baku

- utama untuk menghasilkan biobriket dan dapat dipergunakan untuk kebutuhan energi alternatif.
2. Karakteristik biobriket paling baik diperoleh dari biobriket dengan ukuran serbuk 100 mesh dan lama pengeringan 3 hari, kadar air sebesar 1,288%, kadar abu sebesar 0,922%, zat terbang sebesar 0,046%, nilai kalor sebesar 1905,624 kal/gram, dan karbon terikat 2,256%.
 3. Hasil pengujian karakteristik biobriket dari kulit kakao, yang memenuhi standar briket SNI diantaranya adalah nilai kadar air (<8%), kadar abu (<8%), dan zat terbang (<15%). Sedangkan yang tidak memenuhi standar SNI diantaranya adalah: karbon terikat ($\geq 69\%$) dan nilai kalor (≥ 5000 kal/g). Maka biobriket yang dihasilkan tidak dapat digunakan sebagai bahan bakar kebutuhan domestik dimana nilai kalornya tidak memenuhi SNI (≥ 5000 kal/g).

5. Daftar Pustaka

- Badan Standardisasi Nasional (BSN). 2000. (online). Available at : http://sisni.bsn.go.id/index.php/sni_main/sni/detail_sni/5781 (28 Oktober 2016)
- Hambali E., 2007. *Teknologi Bioenergi*. Bogor: PT. Agromedia Pustaka.
- Hendra, 2007, *Pembuatan Briket Arang dan Campuran Kayu, Bambu, Sabut Kelapa, dan Tempurung Kelapa Sebagai Sumber Energi Alternatif*, Bul. Penelitian Hasil Hutan 25.
- Masturin A, 2002, *Sifat Fisik dan Kimia Briket Arang dari Campuran Arang Limbah Gergajian Kayu*. Skripsi, Bogor, Fakultas Kehutanan, Institut Pertanian Bogor.
- Syafiq, 2009, *Uji Kualitas Fisik dan Kinetika Reaksi Briket Kayu Kalimantan dengan dan Tanpa Pengikat*, Universitas Negeri Sebelas Maret, Surakarta.
- Thoha., S. A. 2008). *Keterkaitan Iklim Mikro dengan Perlakuan Api Pada Kebakaran Hutan*. Departemen Kehutanan Fakultas Pertanian Universitas Sumatra Utara
- Yuwono, J., 2009, *Pengaruh Penambahan Bahan Penyala Pada Briket Arang dari Limbah Serbuk Kayu Jati*, Tesis, Magister Sistem Teknik, UGM. Yogyakarta.